

Estudo das diretrizes do modelo de acessibilidade WCAG 2.2 para pessoas com deficiência visual

Study of the WCAG 2.2 accessibility model guidelines for people with visual impairments

Leonardo Eloi Soares de Carvalho¹
Hugo Alexandre Dantas do Nascimento²
Vânia Dolores Estevam de Oliveira³

Resumo

A versão 2.2 das Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web (WCAG) do W3C enfatiza o acesso facilitado ao conteúdo digital. Este artigo destaca novas diretrizes para usuários com deficiência visual, baseadas em personas definidas pelo W3C. Avalia-se a acessibilidade do Museu da Pessoa, reconhecido nacional e internacionalmente, frente às expectativas do comitê. O estudo visa alinhar as diretrizes de acessibilidade com a legislação brasileira e aborda a falta de recursos acessíveis nos museus virtuais brasileiros, apontando a necessidade de mudança.

Palavras-chave: museu, virtual, acessibilidade, deficiência, visual

Abstract

Version 2.2 of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) from the W3C emphasizes easy access to digital content. This article highlights new guidelines for users with visual impairments, based on personas defined by the W3C. The accessibility of the Museum of the Person, recognized nationally and internationally, is evaluated against the committee's expectations. The study aims to align accessibility guidelines with Brazilian legislation and addresses the lack of accessible resources in Brazilian virtual museums, pointing out the need for change.

Keywords: museum, virtual, accessibility, disability, visual

¹Leonardo Eloi Soares de Carvalho, graduação em Artes Visuais - ênfase em Design Gráfico - pela Universidade Federal de Goiás (2001), especialização em cultura e criação pelo SENAC (2009) e mestrado em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (2009). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes do Vídeo, atuando principalmente nos seguintes temas: cinema, comunicação, televisão, trailer e filme.

²Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, tem formação em Ciências da Computação e é Professor Titular do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Com forte atuação interdisciplinar, Hugo investiga temáticas que abordam Visualização de Informações, Otimização Combinatória, Interação Humano-Computador, Ciência de Dados, Engenharia de Software e Arte Tecnologia.

³Vânia Dolores Estevam de Oliveira é docente colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais da UFG, museóloga, doutora em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (2011). Realizou estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES) da UERJ, em 2016. É líder do Grupo de Estudos, Pesquisa e Ações de Extensão em Performances Culturais, Memória Social e Museologia (GEPEDM).

1. Introdução

Em relação à acessibilidade, o conceito utilizado atualmente no Brasil se deu com a promulgação da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, n.º 13146/15, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a qual define como sendo

A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2015)

Como afirma Rocha *et al.* (2018), essa visão, normalmente usada para o contexto de acesso às pessoas com deficiência, destaca a autonomia em relação ao meio. Entende-se assim que, mesmo mediada por outras pessoas ou por dispositivos de qualquer natureza, a independência do sujeito com deficiência, em qualquer nível ou tipo, deva ser balizadora das decisões tomadas pelos gestores dos diversos espaços públicos. Quanto mais acessos uma pessoa tiver, menor será o impacto das dificuldades consequentes de sua característica, o que faz com que haja um desenvolvimento orgânico e necessário da inclusão das PCDs no contexto social.

O *World Wide Web Consortium* - W3C, fundado em 1994, surgiu tendo como objetivo promover padrões para a construção de conteúdos digitais diversos, que permitam a todos os usuários terem uma efetiva experiência com estes ambientes. Para tal, o W3C promove desde sua criação a aplicação de práticas e padrões de criação de conteúdo digital que melhoram a experiência dos usuários. Parte dessas práticas e padrões são voltadas para promover e garantir a acessibilidade de tais conteúdos a pessoas com deficiência. A acessibilidade digital tem, dentro do contexto atual, a importância fundamental de fazer com que pessoas, incluindo aquelas com deficiências, consigam utilizar ambientes digitais, tais como sítios na internet ou quaisquer outros conteúdos dentro do espaço virtual. Em 1999, o W3C criou a WAI (*web Accessibility Initiative*) um grupo de trabalho voltado em específico para a acessibilidade, que gerou o Estatuto de recomendação do W3C, o *Web Content Accessibility Guidelines* – WCAG, um documento que estipula os padrões de acessibilidade digital que devem ser seguidos pelos sites em geral, que desde sua primeira versão.

Abrangem diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo da Web mais acessível. Seguir estas diretrizes irá tornar o conteúdo acessível a um maior número de pessoas com deficiência, incluindo cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de falar, fotossensibilidade e combinações destas características.⁴

A segunda versão das diretrizes foi lançada em 2008, e em 2012, também publicadas pela ISO (*International Organization for Standardization*), como ISO/IEC 40500:2012⁵. De acordo com Ferreira (2015) essa versão foi lançada considerando a evolução das tecnologias e da Internet e buscou não se restringir a tecnologias específicas, tal como a versão anterior.

A versão mais atual, de outubro de 2023, é a WCAG 2.2. Com melhorias nas recomendações para três grupos principais de usuários: pessoas com deficiências cognitivas ou de aprendizado, pessoas com baixa visão e usuários com deficiências em dispositivos móveis. Um exemplo de modificação em relação aos modelos anteriores é a adição de um critério que avalia se a visualização ou uso de um conteúdo é restrito à orientação da tela do aparelho, se na vertical ou horizontal.

O WCAG explica, através de seus princípios, como tornar o conteúdo da web acessível para qualquer pessoa, inclusive as com deficiência. De forma mais geral, podemos englobar esses princípios em quatro tipos:

- **Perceptibilidade** - De acordo com este princípio, é necessário que os conteúdos sejam apresentados de mais de uma forma. Por exemplo, ter uma descrição alternativa para as imagens ou legendas em vídeos.
- **Operabilidade** - Um site operável é aquele em que todos os usuários conseguem realizar as diversas operações necessárias sem barreiras de acesso. Por exemplo, permitir a navegação em um site pelo teclado.

⁴ Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web – fonte tradução: <https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/> acessado em 09/01/2022

⁵ fonte: <https://www.iso.org/standard/58625.html>. Acessado em:28/08/2023

- **Compreensibilidade** - Trata em relação ao conteúdo textual do site. Além de uma escolha adequada de fontes, é necessário evitar expressões específicas, e ter o foco em escrever sentenças de forma clara e objetiva.
- **Robustez** - Diz respeito à codificação do website, que deve ter seu código apto a ser executado com as tecnologias assistivas existentes.

A partir dos princípios, o documento estabelece diretrizes, as quais são sugestões de ações para atender as necessidades específicas de cada pessoa com deficiência. Por exemplo, no primeiro princípio, sobre a perceptibilidade, tem-se que “As informações e os componentes da interface do usuário devem ser apresentados em formas que possam ser percebidas pelo usuário”⁶. Esse princípio indica ao desenvolvedor do conteúdo que ele deve trazer alternativas de acesso aos conteúdos, como tamanhos de fontes distintas, braile, fala ou símbolos mais simples. Uma diretriz, dada pelo grupo de trabalho, trata sobre os elementos com função apenas decorativa, de formatação ou não-informacional, no conteúdo da página web:

Se o conteúdo não textual for meramente decorativo, se for utilizado apenas para formatação visual, ou se não for exibido aos usuários, então esse conteúdo não textual deve ser implementado de uma forma que possa ser ignorado pelas tecnologias assistivas⁷

Assim, ferramentas de leitura de tela, essenciais para as pessoas com deficiências visuais em seu acesso à página digital, atuarão no conteúdo informacional, ao invés de tentar tratar elementos que confundam os usuários de tais mecanismos de acesso. Cada diretriz é avaliada por critérios de sucesso, separados por níveis de conformidade: A, AA ou AAA.

No nível A estão alguns critérios mais simples, que representam apenas barreiras mais significativas de acessibilidade. Já um site que segue as recomendações do nível AA, apresenta para a maior parte dos usuários, garantindo acesso à grande maioria dos conteúdos. E por fim, as recomendações do nível AAA, são um refinamento das anteriores, sendo especificações mais detalhadas e que trazem um nível mais sofisticado de acessibilidade.⁸

⁶ [Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web \(WCAG\) 2.0 \(w3.org\)](#) Acessado em 09/01/2022

⁷ fonte: <https://www.iso.org/standard/58625.html>. Acessado em:28/08/2023

⁸ Fonte: [Entenda o WCAG 2.0 de forma simples e rápida - Hand Talk](#). Acessado em: 04/09/2023

Em relação às diretrizes direcionadas para pessoas com deficiências visuais, ainda para o princípio da perceptibilidade, temos no nível A, por exemplo, a que afirma que qualquer conteúdo não textual deve trazer uma descrição alternativa em texto (visível ou não), para identificar o conteúdo. No segundo nível, AA, já trata dos conteúdos dados originalmente apenas em áudio ou vídeo, e definem como critério de sucesso fornecer transcrição descritiva em texto para ambos. Para o terceiro nível, por exemplo, temos a utilização de língua de sinais (de forma pré-gravada), para qualquer conteúdo que contenha uma faixa de áudio. Em cada nível, então, é atendido uma parcela maior de tipos de deficiência.

O artigo em questão pretende analisar as novas diretrizes que focam especificamente em usuários com deficiência visual, baseando-se em um estudo da W3C que definiu personas representativas e as recomendou como mais adequadas para este grupo. Utilizando essas diretrizes, será realizada uma análise do Museu da Pessoa, um museu virtual estabelecido há mais de duas décadas, que possui um acervo de mais de 80.000 documentos virtuais, incluindo áudios, fotos e vídeos. O objetivo é avaliar se o museu atende às expectativas do comitê em termos de acessibilidade. A escolha deste museu foi motivada pela sua longevidade, reconhecimento nacional e internacional como museu virtual e pela importância cultural de seu acervo diversificado.

2. Diretrizes de acessibilidade de conteúdo Web (WCAG) 2.2 com foco em deficiência visual

A WCAG 2.2, publicada, como citado, em outubro de 2023, traz todas as diretrizes utilizadas pelas versões anteriores, acrescentando nove critérios de sucesso, relacionados na Tabela 01 abaixo:

Princípio	Diretriz	Critério	Descrição
Operabilidade	Navegável	2.4.11	Foco não obscurecido (Mínimo) (AA)
Operabilidade	Navegável	2.4.12	Foco não obscurecido (Melhorado) (AAA)
Operabilidade	Navegável	2.4.13	Aparência do foco (AAA)

Operabilidade	Modalidades de entrada	2.5.7	Movimentos de arrastar (AA)
Operabilidade	Navegável	2.5.8	Tamanho do Alvo (Mínimo) (AA)
Compreensibilidade	Previsível	3.2.6	Ajuda consistente (A)
Compreensibilidade	Assistência de entrada	3.3.7	Entrada Redundante (A)
Compreensibilidade	Assistência de entrada	3.3.8	Autenticação Acessível (Mínimo) (AA)
Compreensibilidade	Assistência de entrada	3.3.9	Autenticação Acessível (Melhorado) (AAA)

Tabela 01 - Lista de novos critérios na WCAG 2.2

Fonte: W3C Brasil⁹

Esses novos critérios trazem uma maior facilidade de uso de recursos essenciais para o usuário, tais como evidenciar melhor quando um componente recebe um foco de ação pelo teclado, fazendo com que o indicador que destaca seu uso seja claramente visível. Para as pessoas que utilizam o teclado como mecanismo de navegação pelo conteúdo localizado na página do sítio, esse é um recurso que facilita a navegação. O critério 2.4.12, que trata o foco de forma melhorada, traz requisitos que garantam que usuários com baixa visão identifiquem melhor onde está o foco do teclado. O critério 2.5.7 trata da necessidade de que toda funcionalidade do sítio que exija o movimento de arrastar para realizar alguma tarefa, ou que acione algo no contexto do conteúdo da página, também possa ser executado sem a necessidade do arrasto, mediante um clique, por exemplo. Isso auxilia usuários com limitações de mobilidade, oferecendo alternativas de interação com o conteúdo. O critério 3.2.6, de ajuda consistente, trata da necessidade de recursos de ajuda na utilização dos elementos de conteúdo localizados no sítio estejam sempre disponíveis em locais similares nas outras páginas do domínio, ou no caso de dispositivos móveis, quando o usuário realiza uma rotação de tela em seu equipamento. Esta opção torna mais consistente o uso da interface pelo usuário, e traz a possibilidade de memorização no reconhecimento do recurso, essencial, por exemplo,

⁹ <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag22-pt-BR/> Acessado em 26/06/2024

para os usuários com deficiência visual, ao demandar menos processos de reconhecimento de elementos na interface.

2.1 Diretrizes e critérios para pessoas com deficiência visual

Com a atualização para a versão 2.2 do WCAG, o W3C - WAI realizou um estudo a partir de histórias reais de usuários com deficiências sobre as dificuldades de uso de interfaces digitais e quais seriam os critérios mais necessários para uma melhor adequação à acessibilidade de cada persona para com o conteúdo digital¹⁰. No estudo da W3C há uma pessoa que tem deficiência visual com cegueira total. Identificada como Lakshmi, contadora sênior. Usuária de um leitor de tela para escutar o conteúdo presente na interface das ferramentas digitais que utiliza. Outro recurso fundamental para ela é a possibilidade de navegação a partir do teclado. Dentro da pesquisa realizada pelo W3C, Lakshmi destacou como exemplos de barreiras de acesso o layout inconsistente (botões e funções que mudam de local conforme a página que está sendo acessada); mensagens de erro confusas (quando não deixa claro o porquê de determinada tarefa não ser possível ser executada, como, por exemplo, no envio de um formulário sem um campo preenchido); mudanças dentro da página (alterações da interface sem aviso ou explicação sobre); uso de títulos de página ou seção do conteúdo sem a devida descrição ou acesso por teclado; deixar funções importantes como fechar uma janela ou página sem possibilidade de acionamento da ação através do teclado; janelas que aparecem acima do conteúdo, sem haver a possibilidade de fechar a mesma via teclado.

Tendo estas questões, o W3C separou os princípios e diretrizes essenciais para o público com deficiência visual, segue na Tabela 02 abaixo:

Princípio	Diretriz
Perceptividade	1.1 Alternativas de texto para conteúdo não textual
Perceptividade	1.2 Legendas e alternativas para multimídia
Perceptividade	1.3 Conteúdo apresentado em diferentes formas

¹⁰ <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/user-stories/story-three/>. Acessado em: 26/06/2024

Perceptividade	1.4 Conteúdo é fácil de ver e escutar
Operabilidade	2.1 Funcionalidades são utilizáveis pelo teclado
Operabilidade	2.2 Usuários podem navegar, procurar conteúdo e determinar onde estão
Compreensibilidade	3.1 Conteúdo é legível e de entendimento claro
Compreensibilidade	3.2 Conteúdo aparece e é operado de forma previsível
Robustez	4.1 Conteúdo é compatível com ferramentas atuais e futuras

Tabela 02 - Lista de princípios para pessoas com deficiências visuais
Fonte: W3C¹¹

3. Metodologia

Em geral a acessibilidade pode ser avaliada através de mecanismos automáticos que leem a página e reconhecem a partir de seu código fonte o que está adequado ou precisa ser ajustado de acordo com os critérios avaliativos definidos para cada princípio. Uma ferramenta automática que realiza uma avaliação para a versão do WCAG 2.2, é a desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa, Política e Prática sobre Deficiência *WEBAIM*, da Universidade do estado de Utah¹², *Web Accessibility Evaluation Toolbar - WAVE*. Uma ferramenta de acesso gratuito e indicada pelo Governo Federal em seu site dedicado à acessibilidade digital¹³ para testar critérios dos modelos de acessibilidade que são passíveis de serem validados de forma automática. Ela traz ao final uma pontuação, em geral de zero a dez, que funciona como um indicador do grau de acessibilidade que se encontra a página analisada, de acordo com os critérios utilizados pela ferramenta. Para este artigo, foi escolhido como método avaliativo utilizar a ferramenta WAVE. A escolha se dá pelo fato de seu processo já estar atualizado com a versão 2.2 do WCAG e ser recomendada oficialmente pelo governo brasileiro. Com a ferramenta, será observado a pontuação das diretrizes definidas pelo W3C para pessoas

¹¹ [Lakshmi, senior accountant who is blind | Web Accessibility Initiative \(WAI\) | W3C](#); Acessado em: 02/07/2024.

¹²Fonte: <https://wave.webaim.org/>. Acessado em: 18/10/2023

¹³Fonte: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-digital/recursos-de-acessibilidade>. Acessado em: 18/10/2023

com deficiências visuais. Assim teremos uma identificação de como o site do Museu da Pessoa se comporta de acordo com esse público em específico.

4. Estudo de Caso: Análise do Museu da Pessoa

O Museu da Pessoa é um exemplo de site museal que é também uma ferramenta cognitiva colaborativa. Fundado em 1991, tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social disponível no site¹⁴,

a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da constituição, manutenção e administração de um museu virtual e físico de histórias de vida, que capta, organiza, preserva, dissemina e fomenta a produção de acervo de memória de indivíduos, comunidades e instituições. (ESTATUTO SOCIAL, 2018, p.2)¹⁵

Sejam de destaque ou não na comunidade, o acervo tem cerca de 20 mil histórias de pessoas que ajudam a disseminar depoimentos que discutem sobre cultura e sociedade.

Sendo virtual, o Museu da Pessoa pode expandir a performance museal e a experiência do visitante, a medida em que permite novas possibilidades de participação no museu, agora não mais apenas como um espectador, mas sim como um participante ativo do processo de construção do acervo museal.

Nas páginas do site, é possível encontrar fotos, documentos e diversos outros materiais audiovisuais que compõem as várias histórias pessoais expostas para acesso livre ao visitante virtual. Segundo informações disponíveis no site do museu, são mais de 86 exposições, sendo destas 8 permanentes, que funcionam como centro de memória, além de mais de 18 mil histórias de vidas e 60 mil fotos e documentos que fazem parte do acervo. Todas as histórias são, segundo o plano museológico, gravadas em formato audiovisual na sede física do museu ou via projeto “Museu que Anda” (expedições e cabines itinerantes), ou ainda livremente pelo site, tornando a colaboratividade como motor propulsor de seu acervo.

¹⁴<https://museudapessoa.org/sobre-o-museu/>

¹⁵<https://museudapessoa.org/wp-content/uploads/2021/06/No-734519-ESTATUTO-9o-ALTERACAO-de-19.04.2018.pdf>, acessado em: 10/07/2024

Ainda segundo o plano museológico, o primeiro site do museu foi criado em 1996. Atualmente, o site traz em sua interface acesso facilitado às diversas ferramentas de interação com redes sociais. Também há, no canto inferior direito, um botão chamado “conte sua história”, que habilita o usuário a participar do programa cultural de mesmo nome e incorpora sua participação ao acervo do Museu. Na Figura 1, a tela principal do programa no site, onde o usuário pode escolher a maneira como gostaria de enviar a história.

Figura 01 - Tela do sítio Museu da Pessoa
Fonte: Home - Museu da Pessoa, acessado em:03/07/2024

Com métodos museológicos de preservação, catalogação e registro de mídias, o museu da pessoa distância sua ação de um simples catálogo virtual. Utilizou, durante sua existência, várias plataformas de gerenciamento de conteúdo e catalogação de acervos. Desde uma chamada SHIRO¹⁶, *Open Source*, livre para uso não comercial, até a transição atual para outra plataforma, chamada *The Space*¹⁷. Esse processo de catalogação e registro é chamado pela gestora de Musealização de histórias de vida.

¹⁶ <http://www.plano-b.com.br/shiro> acessado em: 09/02/2021

¹⁷ <https://www.thespace.org/>

Enquanto museu virtual, o espaço aproveita todas as possibilidades de ações que possam ser dadas pelas tecnologias usadas para criação e manutenção de seu acervo. Isso possibilita com que ele cumpra seu papel e missão, se tornando uma ferramenta social que dialoga com a interação do usuário e a pluralidade de contextos que podem ser registrados, através das tecnologias utilizadas em seus processos e a vinculação às possibilidades dadas pelo espaço virtual, como colaboratividade e ubiquidade.

O Museu da Pessoa tem, em seu sítio, uma descrição dos ajustes e das ferramentas de acessibilidade presentes em suas páginas: utilização de avatar para Libras, adequação ao WCAG 2.2 e ajustes específicos para aumentar a fluidez de leitura ao se utilizar leitores de telas. Assim, considerando também a representatividade cultural de seu acervo, sua longevidade institucional e reconhecimento nacional e internacional como museu virtual, se torna um objeto de estudo ideal para este artigo, servindo de referência para avaliação da adequação de um museu virtual às necessidades de acessibilidade para pessoas com deficiência visual em ambientes museais digitais.

4.1 Resultados da Análise

Ao considerar as diretrizes destacadas pelo W3C para pessoas com deficiência visual, temos na Figura 02 uma tela com o resultado da análise realizada pela ferramenta. Ela apresenta um sumário descritivo com o total de erros e alertas, além de permitir enxergar exatamente para cada elemento da página a identificação se há um erro, um alerta ou um destaque.

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos
XI International symposium on innovation in interactive media

Figura 02 - Tela do sítio Museu da Pessoa
Fonte: Home - Museu da Pessoa, acessado em:10/07/2024

Importante salientar que a plataforma testa a acessibilidade de forma geral. Na Tabela 03 foi feito um relatório de análise do site tendo em vista as diretrizes relacionadas pelo W3C voltadas para o público deficiente visual. Tal análise foi possível pois a ferramenta traz em seu relatório detalhado qual diretriz e critério foi observado para cada elemento avaliado da página. Para cada diretriz, foi seguido a classificação adotada pelo mecanismo, de considerar erros critérios de acessibilidade que deveriam estar presentes na página mas não estavam, alertas critérios que estavam sendo utilizados de forma inadequada, como elementos distintos com descrições similares e presentes, como critérios e recursos presentes na página, preenchendo os requisitos necessários dentro da estrutura e recursos técnicos descritos pela W3C para considerar a acessibilidade adequada para as pessoas com deficiência visual.

Princípio	Diretriz	Erros	Alertas	Presentes
Perceptividade	1.1 Alternativas de texto para conteúdo não textual	35	1	66
Perceptividade	1.2 Legendas e alternativas para multimídia	0	0	0
Perceptividade	1.3 Conteúdo apresentado em diferentes formas	7	4	140
Perceptividade	1.4 Conteúdo é fácil de ver e escutar	2	0	0

Operabilidade	2.1 Funcionalidades são utilizáveis pelo teclado	4	0	22
Operabilidade	2.2 Usuários podem navegar, procurar conteúdo e determinar onde estão	0	0	0
Compreensibilidade	3.1 Conteúdo é legível e de entendimento claro	0	0	2
Compreensibilidade	3.2 Conteúdo aparece e é operado de forma previsível	0	0	0
Robustez	4.1 Conteúdo é compatível com ferramentas atuais e futuras	1	0	175
TOTAL		49	5	405

Tabela 03 - Lista de princípios para pessoas com deficiências visuais
Fonte: W3C

A partir da análise da ferramenta, temos a confirmação de que há um preparo nas páginas para trabalhar com esse público, alinhando com o definido pela legislação brasileira, a partir do momento que confirma a acessibilidade do sítio. Por exemplo, a quantidade de elementos presentes compatíveis com as diretrizes, um total de 405, contra apenas 49 elementos que tiveram questões de acessibilidade, evidencia esse estado de adequação. Outro exemplo, em termos da diretriz 4.1, que trata da compatibilidade do conteúdo com as ferramentas atuais de acessibilidade, tais como os leitores de tela, há 175 elementos com os ajustes necessários. Há, porém, algumas diretrizes necessárias para atender as pessoas com deficiência visual que não estão presentes ou que estão sendo utilizadas de maneira inadequada, tais como recursos que facilitem a navegação, a busca por conteúdo e facilidade de compreensão de onde estão localizados dentro do sítio. A possibilidade de acessar o conteúdo de forma auditiva também foi pouco presente, apesar de termos uma presença forte da diretriz 1.3, que trata das várias maneiras de apresentar um conteúdo. Destaca-se também a pouca presença de ajustes que tratam da previsibilidade de organização do conteúdo, que tornaria, caso tivesse de forma mais presente, a página mais consistente em sua forma de uso, facilitando ao usuário que tem incapacidade visual entender melhor a posição dos elementos de interação e conteúdos oferecidos. Além disso, há uma quantidade enorme de erros relacionados à alternativas de texto para conteúdo não textual, o que pode fazer com o não vidente tenha dificuldade de compreender todo o conteúdo presente na página.

5. Considerações finais

A análise do site do Museu da Pessoa mostra que, ainda que haja uma preocupação formal por parte das instituições museais com a ampliação e democratização do acesso do público, há a necessidade de uma constante implementação de recursos e técnicas que permitam com que pessoas com deficiências visuais possam ter uma experiência acessível em seu sítio. Isso demonstra a importância de estudos contínuos para a melhoria da acessibilidade, que trazem consigo outras possibilidades de interação, com novas ferramentas de acesso, tornando o usuário com deficiência visual cada vez mais autônomo em sua experiência com o conteúdo ofertado pela instituição museal em seu sítio digital. Torna-se evidente a necessidade de estudos futuros que façam análises cada vez mais aprofundadas dos museus digitais, que acompanhe a expansão natural que essas instituições estão realizando no espaço digital, para não só para uma melhor compreensão do panorama museal em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, mas também para o desenvolvimento de tecnologias e conteúdos cada vez mais adequados para este público.

Referências

BRASIL. Lei n.º 13146, de 06 de junho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão

COHEN, Regina; DUARTE, Cristiane e BRASILEIRO, Alice. *Acessibilidade a Museus*. Ministério da Cultura / Instituto Brasileiro de Museus. — Brasília—DF: MinC/Ibram, 2012.

CUNHA, Marcelo Nascimento Bernardo da. Algumas considerações sobre museus digitais. In: SANSONE, Livio (org.). *A política do intangível: museus e patrimônios em novas perspectivas*. Bahia: Edufba, 2012. Cap. 10. p. 241–261. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Brasil/ceao-ufba/20130403100240/sansone.pdf>. Acesso em: 19 abril 2024

GRACIANO, V. V., NETO, Santos, R. & Araújo, R. (2017, junho) *Sistemas de Sistemas de Informação e Ecossistemas de Software: Conceitos e Aplicações*. Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação: Tópicos em Sistemas de Informação, Lavras, MG, Brasil, 13. <http://sbsi2017.dcc.ufla.br/download/minicursos.pdf>

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS-IBRAM. Governo Federal (org.). *Guia dos Museus Brasileiros*. Brasília: Ministério da Cultura, 2011. 592 p. Disponível em: <https://www.gov.br/museus/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes//guia-dos-museus-brasileiros-extintos-incorporados-renomeados-implantacao-e-virtuais.pdf/view>. Acesso em: 01 julho. 2024

MUSEU DA PESSOA (Brasil) (ed.). *Acessibilidade*. Disponível em: <https://museudapessoa.org/acessibilidade/>. Acesso em: 10 abr. 2024

PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 83, de 19 de outubro de 2018. *Acessibilidade dos Sites da Internet e*

XI simpósio
internacional
de inovação
em mídias
interativas

XI simposio
internacional
de Innovacion
en medios
interactivos

XI International
symposium
on innovation
in interactive
media

Aplicações Móveis do Setor Público. Portugal, Disponível em:
<https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/83-2018-116734769>. Acesso em: 10 abr. 2024

SANSONE, Livio; BORGES, Jamile; CUNHA, M. N. B. da. Algumas Considerações sobre Museus Digitais. In: Livio Sansone. (Org.). A Política do Intangível: museus e patrimônios em novas perspectivas. 1ed. Salvador: EDUFBA, 2012, v., p. 241–36

ROCHA, C. (2016). Pontes, janelas e peles: cultura, poética e perspectivas de interfaces computacionais / Cleomar Rocha. 2ª ed. – Goiânia: Media Lab / CIAR UFG / UFG, p. 136

W3C (Usa) (ed.). Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0: recomendação w3c de 11 dezembro de 2008. Recomendação W3C de 11 dezembro de 2008. 2014. Disponível em:
<https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/>. Acesso em: 10 abr. 2024.